

O‘ZBEK FOLKLORI VA UNING ADABIYOTDAGI O‘RNI*TerDPI Tillar fakulteti**O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi**4-bosqich 406-guruh talabasi**Qudratova Manija Shohmansur qizi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek folklori va uning adabiyotdagi o‘rni tahlil qilingan. Folklor, xalqning qadimiy madaniy merosi sifatida, o‘zbek adabiyotining shakllanishi va rivojlanishida muhim rol o‘ynagan. Maqolada folklorning asosi, uning o‘ziga xos xususiyatlari va o‘zbek xalq adabiyotiga qanday ta‘sir qilganligi, xalq og‘zaki ijodi va yozma adabiyot o‘rtasidagi bog‘liqliklar o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbek folklori, xalq ijodi, adabiyot, og‘zaki ijod, doston, she‘riyat, adabiy janrlar, xalq qo‘shiq-lari, folklor va adabiyot, xalq ma‘naviyati, folklor merosi, xalq an‘analari, milliy madaniyat, o‘zbek xalqi.

Annotation: In this article, the Uzbek Folklore and its place in literature is analyzed. Folklore played an important role in the formation and development of Uzbek literature as the ancient cultural heritage of the people. The article explored the basis of folklore, its unique features and how the Uzbek peoples influenced, folklore and written literature.

Keywords: Uzbek folklori, folk creation, literature, oral creation, literature, folklore and literature, folk spirituality, folklore heritage, folk traditions, national culture, Uzbek people.

Аннотация: В данной статье анализируется узбекский фольклор и его место в литературе. Фольклор, как древнее культурное наследие народа, сыграл важную роль в становлении и развитии узбекской литературы. В статье рассматриваются основы фольклора, его специфика и влияние на узбекскую народную литературу, связи народного устного творчества и письменной литературы.

Ключевые слова: узбекский фольклор, народное искусство, литература, устное творчество, эпос, поэзия, литературные жанры, народные песни, фольклор и литература, народная духовность, фольклорное наследие, народные традиции, национальная культура, узбекский народ.

O‘zbek folklori – xalqning eng qadimiy, boy va rang-barang madaniy meroslaridan biri bo‘lib, u nafaqat xalqning turmush tarzini, e‘tiqodlarini, urf-odatlarini aks ettiradi, balki adabiyotning rivojlanishida ham muhim rol o‘ynaydi. Folklor asosan og‘zaki mahsul bo‘lib, uni xalq o‘rtasida turli shakllarda – ertaklar, dostonlar, maqollar, iym-lar, qo‘shiq-lar va boshqa janrlarda yaratib, avlod-dan-avlodga yetkazib kelgan. O‘zbek adabiyoti esa, o‘zining shakllanishi va rivojlanish jarayonida,

ko'plab folklor elementlarini o'ziga singdirgan, bu ikki sohaga o'xshashlik va uyg'unlikni olib kelgan. [O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000]

Folklor va adabiyot o'rtasidagi aloqani tushunishda, avvalo, ularning bir-birini boyitishdagi o'rniga e'tibor qaratish kerak. Folklor, xalqning tilda ifodalanadigan dunyoqarashidir, u adabiyotning boy manbai sifatida xizmat qiladi. Adabiyotda folklor elementlari orqali milliy ruh, qadriyatlar, tarixiy xotira va hayotiy tajribalar aks etadi. O'zbek adabiyotining ko'plab asarlari, ayniqsa, xalq og'zaki ijodi mahsulidan ilhomlangan va uni o'z vaqtida yangi adabiy shakllarga aylantirgan. Masalan, Alisher Navoiyning "Xamsa"si – bu nafaqat adabiy yodgorlik, balki o'zbek xalqining qadimiy dostonlaridan va afsonalaridan olingan g'oyalar va obrazlarni zamonaviy badiiy shaklda ifodalagan asar. Navoiy o'zining dostonlarida, afsonalarida, xususan, "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun" kabi asarlarda, xalqning sevimli qahramonlarini va ularning kurashlarini tasvirlagan.

O'zbek folklori adabiyotga ta'sir ko'rsatish bilan birga, uning rivojlanishiga ham turtki bo'lgan. O'zbek adabiyoti o'z boshlang'ich shaklida folklor an'alariga tayanadi. Ular xalq hikoyalari va she'riyatiga asoslanib, keyinchalik yozma adabiyot shaklida rivojlanib borgan. Masalan, klassik o'zbek adabiyotining asoschilaridan biri bo'lgan Alisher Navoiy, o'z asarlarida folklor motivlari va timsollarini keng qo'llagan. Navoiy tomonidan ishlatilgan xalq she'riyatiga xos bo'lgan uslublar va obrazlar, o'zbek xalqining folklor an'alariga asoslangan.

O'zbek adabiyotidagi ko'plab asarlar folklorning asosi bo'lgan qahramonlar, hodisalar, ma'naviy qadriyatlar va an'analar bilan boyitilgan. Masalan, "Alpomish" dostonining adabiy shakllanishi, uning yozma adabiyotda qanday shakllanganligi o'zbek xalqining og'zaki ijodidan ta'sirlanganligini ko'rsatadi. O'zbek adabiyotining taraqqiyotida Usmon Azim, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon va Erkin Vohidov kabi yozuvchilar folklor va an'analarni o'z asarlarida to'g'ri aks ettirishga harakat qilgan. Ushbu adiblar, xalqning ma'naviy xazinasini zamonaviy adabiyotning ajralmas qismi sifatida tan olganlar va folklor bilan bog'liq uslublarni o'z asarlarida qo'llaganlar.

O'zbek folklori turli shakllarda mavjud bo'lib, uning har bir turi adabiyotda o'z izini qoldirgan. Ularning ayrimlarini alohida ko'rib chiqish lozim:

1. Ertaklar – Xalq og‘zaki ijodining eng mashhur janrlaridan biri. Ertaklar, odatda, qadimgi xalq e‘tiqodlarini, yovuzlik va yaxshilik kurashini, qahramonlik va adolatni tasvirlaydi. O‘zbek adabiyotida ertaklar ko‘p holatlarda doston va hikoyalarga asos bo‘lgan. Erkin Vohidovning “Olovli qo‘shin asari, masalan, xalq ertaklaridagi qahramonlik motivlarini zamonaviy shaklda yangilagan.

2. Dostonlar – Dostonlar xalqning tarixiy xotirasini saqlashda, shuningdek, milliy qahramonlarning jasorati va kurashlarini tasvirlashda katta rol o‘ynaydi. O‘zbek dostonlarida xalqqa mansub qahramonlarning jasoratlari, urushlar va sarguzashtlar o‘rganiladi. Misol uchun, “Alpomish” dostonida xalq qahramoni Alpomishning kurashlari va sadoqatining tasviri milliy g‘urur va jasoratning ifodasi bo‘ladi. Bu doston o‘zbek adabiyotining eng qadimiy asarlaridan bo‘lib, ko‘plab yozuvchilarga ilhom manbai bo‘lgan.

3. Maqollar va iymlar – O‘zbek xalqining donoligini va tajribasini aks ettiruvchi qisqa va ma‘noli ifodalar. Ular xalqning jamiyatdagi axloqiy qadriyatlarini, hayotiy prinsiplarini ifodalaydi. Ko‘plab o‘zbek yozuvchilari, ayniqsa, Abdulla Qodiriy, Chingiz Aytmatov kabi adiblar, maqollar va iymlarni asarlarida faol qo‘llagan, ularni adabiy ifodalariga uyg‘unlashtirgan.

4. Maqollar va naqlar – xalqning donoliklarini va hayotiy tajribalarini qisqacha, soddaroq va ta‘sirchan shaklda ifodalovchi iboralar.

5. Folk-musiq va qo‘shiqlar – O‘zbek folklorining ajralmas qismi bo‘lgan musiqiy ijod ham adabiyot bilan uyg‘unlashgan. Musiq va qo‘shiqlar xalq hayotining turli jihatlarini tasvirlaydi va ko‘pincha adabiyotda tasvirlanadigan voqealarning ritmik va hissiy ifodasini o‘zgacha shaklda beradi.

Zamonaviy o‘zbek adabiyotida folklor elementlari hali ham kuchli aks etadi. Bugungi kunda yozuvchilar xalq og‘zaki ijodini yangilab, uni o‘z asarlariga qo‘shib, zamonaviy ijtimoiy va psixologik masalalarni yoritishda foydalanmoqdalar. Erkin Vohidov, Muhammad Ali, Husayn Sodiq kabi yozuvchilar folklor motivlarini modernistik yo‘llar bilan birlashtirib, yangi shakllar yaratganlar. Misol uchun, Muhammad Alining “Yulduzlar ostida” romani o‘zida xalq dostonlaridan olingan obrazlar va motivlarni o‘zida aks ettirgan. Yozuvchi, adabiyotga xalqning boy madaniy

merosini olib kirib, uni yangi voqea va obrazlar bilan to'ldirgan. Shu tarzda, o'zbek folklori adabiyotda doimiy ravishda yangilanish va rivojlanishga asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek folklori va uning adabiyotdagi o'rni ulkan va muhimdir, shuningdek, xalq ijodining bir qismi bo'lib, u o'zbek adabiyotining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. O'zbek adabiyotining folklor bilan chambarchas bog'liqligi uning badiiy jihatdan boyishiga, milliy ruhni saqlashga va zamonaviy o'quvchilarni o'ziga jalb etishga xizmat qiladi. Folklor va adabiyotning o'zaro aloqasi, o'zbek xalqining madaniy merosini saqlash va kelajak avlodlarga yetkazib berish uchun zarurdir. Xususan, o'zbek folklorining boyligi, rang-barangligi o'zbek adabiyotining rivojlanishi uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Shunday qilib, o'zbek folklori va adabiyoti o'rtasidagi aloqalar nafaqat badiiy, balki madaniy jihatdan ham katta ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000
2. Mahmudova, N. (2009). O'zbek folklori va adabiy merosi. Toshkent: Fan.
3. Raxmonov, I. (2005). O'zbek xalq adabiyoti: Folklor va doston.
4. Yuldashev, B. (2012). O'zbek folklorining adabiyotdagi o'rni.